

FORMULASI PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 88 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Al-Fajri

Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas

Gedung C lantai 1. Sekretariat Departemen Administrasi Publik FISIP Kampus Unand Limau

Manis Kec. Pauh Kota Padang

Telepon: +6282285047173 e-mail: jri270699@gmail.com

Abstract

The background for conducting this research was due to deindustrialization in the city of Padang which was marked by a decrease in the contribution of the processing industry to the Gross Regional Domestic Product of Padang City from 2017 to 2019. In addition, there are demands from IKM actors in the City of Padang which indicates that the problem of deindustrialization in the City of Padang needs to be addressed immediately. In order to address the problem of deindustrialization and the demands of the Small and Medium Industry players in the City of Padang, in 2020 the Padang City Government has a Regional Superior Product Development Policy through the Mayor of Padang Regulation Number 88 of 2020 concerning the Development of Regional Superior Products.

The research method used in this research is descriptive qualitative. While the data collection techniques used in this study were interviews, documentation, and observation. The theory used is the theory of Public Policy Formulation according to Carl V Patton and David Sawicky. Based on this theory, the policy formulation process starts from defining the problem, determining evaluation criteria, identifying alternative policies, evaluating alternative policies, selecting alternative policies, and implementing policies.

The results of the research show that in the formulation process the Mayor of Padang Regulation Number 88 of 2020 concerning the Development of Regional Superior Products is still not in accordance with the Policy Formulation Model according to Carl V Patton and David Sawicky. This is because in the process of formulating the policy, the Municipal Government of Padang did not carry out: a presentation of the potential costs and benefits of the policy, and a review of the problems. Whereas in its implementation it was found that there were still parts that experienced program failures because the Regional Superior Product Development had

not yet been included in the Padang City RPJPD and RTRW and until now the Mayor of Padang has also not issued a decision regarding the Regional Superior Product of the City of Padang after the Superior Product Development Policy. Excluded area. Besides that, the implementation also occurred in Theory Failures which were caused by the Padang City Government not being serious about implementing the Regional Superior Product Development Policy.

Keywords: Policy Formulation, Regional Superior Products, Program Failure, Theory Failure,

Abstrak

Latar belakang dari dilakukannya penelitian ini disebabkan karena telah terjadinya deindustrialisasi di Kota Padang yang ditandai dengan menurunnya kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Padang pada Tahun 2017 hingga 2019. Selain itu, adanya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah Kota Padang pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa permasalahan deindustrialisasi di Kota Padang telah memasuki tahap yang serius dan perlu untuk segera diatasi. Dalam rangka menyikapi permasalahan deindustrialisasi dan tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah Kota Padang tersebut, pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Padang kemudian mengeluarkan Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teori yang digunakan yaitu teori Formulasi Kebijakan Publik menurut Carl V Patton dan David Sawicky. Berdasarkan teori tersebut proses formulasi kebijakan dimulai dari mendefinisikan masalah, menentukan kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, memilih alternatif kebijakan, dan mengimplementasikan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah masih belum sesuai dengan Model Formulasi Kebijakan menurut Carl V Patton dan David Sawicky. Hal itu disebabkan karena di dalam proses formulasi kebijakan tersebut Pemerintah Kota Padang tidak melakukan: pemaparan mengenai potensi biaya dan manfaat dari kebijakan, mengkaji ulang pernyataan masalah. Sedangkan pada implementasinya ditemukan bahwa masih terdapat bagian yang mengalami *program failures* karena masih belum dimasukkannya Pengembangan Produk Unggulan Daerah ke dalam RPJPD dan RTRW Kota Padang dan hingga saat ini Wali Kota Padang juga masih belum mengeluarkan keputusan terkait Produk Unggulan Daerah Kota Padang setelah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dikeluarkan. Selain itu, dalam implementasinya juga terjadi *Theory Failures* yang disebabkan belum seriusnya Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Produk Unggulan Daerah, Program Failure, Theory Failure, Industri Kecil dan Menengah.

PENDAHULUAN

Kota Padang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Letaknya yang strategis serta memiliki potensi yang melimpah telah menjadikan kota ini sebagai salah-satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2019). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2019) diketahui bahwa pada Tahun 2019 Kota Padang memiliki jumlah IKM sebanyak 10.810, jumlah ini menempatkan Kota Padang ke dalam tiga Kota/Kabupaten yang memiliki jumlah IKM tertinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Nilai PDRB Kota Padang pada Tahun 2019 mencapai Rp.58.272,34 milyar rupiah dengan perkembangan yang cukup baik dari Tahun 2015-2019. Kenaikan PDRB selama Tahun 2015-2019 mengindikasikan perekonomian masyarakat yang juga membaik dari tahun ke tahun

(Pemerintah Kota Padang, 2019). Distribusi persentase dari PDRB Kota Padang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1
Distribusi Persentase Produk Domestik Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan Kota Padang Tahun 2015-2019

PDRB Kota Padang	2015	2016	2017	2018	2019
Harga Berlaku	45.092.946,85	49.386.263,76	53.091.095,10	57.506.842,01	62.424.554,79
Harga Konstan	35.180.548,31	37.350.197,47	39.675.728,60	42.081.526,73	44.459.301,23

Sumber: Kota Padang dalam Angka, 2019

Selama Tahun 2015-2019 perkembangan ekonomi Kota Padang berdasarkan PDRB ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha terus mengalami peningkatan. Realitas struktur industri Kota Padang lebih banyak didominasi oleh IKM. Pada Tahun 2018 jumlah Industri Kecil diketahui berjumlah sebanyak 5.116 unit usaha dan memberikan kontribusi investasi dengan total sebesar Rp. 409.997 juta, sedangkan pada Industri Menengah sebanyak 149 unit usaha dengan total kontribusi investasi sebesar Rp. 1.149.162, sementara untuk Industri Besar berjumlah sebanyak 35 unit usaha (Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 19, 2019). Jumlah Industri yang signifikan terutama pada IKM menunjukkan pentingnya fokus pada IKM agar bisa terus berkembang. Oleh karena itu, fokus pembangunan industri Kota Padang pada Tahun 2019-2039 lebih banyak bergerak di sektor IKM (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19, 2019).

Tabel 1. 2
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Tahun 2014-2019 Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Perdagangan besar dan eceran	16,65	16,91	16,79	16,76	16,84	16,93
Transportasi dan pergudangan	15,97	15,99	16,01	16,31	16,95	17,16
Industri pengolahan	15,91	15,41	14,90	14,37	13,15	11,75

Keterangan

* Angka Sementara

Sumber: Kota Padang dalam Angka 2020

Pada Tabel 1.2 di atas, dapat terlihat bahwa pada Tahun 2015-2019 sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Padang walaupun proporsi yang diberikan terlihat fluktuatif. Transportasi dan Pergudangan sebagai sektor kedua terlihat memberikan

kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, industri pengolahan terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1. 3
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Tahun 2014-2019 Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Perdagangan besar dan eceran	5,64	5,36	4,53	6,08	6,18	6,18
Transportasi dan pergudangan	7,93	8,39	7,21	8,43	9,88	8,39
Industri pengolahan	5,24	3,17	3,05	3,47	-0,80	-3,25

Keterangan

*Angka Sementara

Sumber: Kota Padang dalam Angka 2020

Berdasarkan distribusi persentase PDRB ADHK dan ADHB Kota Padang menurut Lapangan Usaha selama Tahun 2014-2019 dapat terlihat bahwa sektor industri pengolahan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 Industri Pengolahan memberikan kontribusi terhadap PDRB ADHB sebesar 11,75%, berkurang sebanyak 4,16% jika dibandingkan dengan Tahun 2014 dan kontribusi terhadap PDRB ADHK sebesar -3,25% berkurang sebanyak 8,49% jika dibandingkan dengan Tahun

2014. Hal ini menandakan bahwa telah terjadinya perlambatan dan/atau deindustrialisasi (turunnya kontribusi industri terhadap PDRB) pada industri pengolahan di Kota Padang dan tentunya membutuhkan perhatian yang serius dari banyak pihak (Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, 2019).

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan produk unggulan daerah kota padang melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Kebijakan ini mengatur beberapa hal, diantaranya (Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, 2020):

a) *pertama* tentang perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah yang di dalamnya ada

kriteria dan perencanaan pengembangan;

b) *kedua* tentang pelaksanaan dari perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah;

c) *ketiga* tentang pemasaran Produk Unggulan Daerah,

d) *keempat* tentang kemitraan;

e) *kelima* pembinaan dan pengawasan; dan yang

f) *keenam* pengendalian dan pengawasan; serta yang

g) *ketujuh* adalah pelaporan.

Sederet masalah mengenai Produk Unggulan Daerah Kota Padang lalu kemudian dikeluarkannya kebijakan yang dikatakan bertujuan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mengembangkan produk unggulan daerah yang ada di kota padang, membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana formulasi dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020

Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

Temuan peneliti menunjukkan dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, para aktor perumus kebijakannya melakukan tahapan formulasi seperti yang terdapat di dalam teori formulasi kebijakan menurut Carl Patton dan David Savicky. Akan tetapi, tidak semua dari aktor perumus kebijakan tersebut yang benar-benar memperhatikan tahapan formulasi kebijakan model Patton – Savicky atau terkesan tergesa-gesa dalam membuat kebijakan.

Mendefinisikan Masalah

Pada tahap *mendefinisikan masalah* yaitu tahap yang paling memiliki urgensi tinggi karena pada tahap inilah para perumus kebijakan dituntut untuk dapat memahami apa yang menjadi permasalahan. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini telah menetapkan masalah yaitu deindustrialisasi dan adanya

tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah; menetapkan batasan masalah dengan tidak diakomodirnya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah karena tidak mungkin memberikan ruang bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah untuk melakukan monopoli dalam pengadaan barang yang digunakan oleh Pemerintah Kota Padang; mengembangkan landasan fakta dari telah terjadinya deindustrialisasi dan tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah menjadi kalah saingnya Industri Kecil dan Menengah Kota Padang dengan Industri yang berasal dari daerah lain; menguraikan maksud dan tujuan yaitu agar meningkatnya kualitas atau daya saing Produk Unggulan Daerah Kota Padang; mengidentifikasi payung kebijakan yaitu dipilihnya Peraturan Wali Kota karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan melalui Peraturan Wali Kota dapat lebih mempermudah

implementasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Kota Padang; sedangkan untuk memaparkan potensi biaya dan manfaat dari kebijakan dan mengkaji ulang pernyataan masalah tidak dilakukan.

Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi yang digunakan selama proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang yaitu: kriteria pasar bebas dengan tidak diterimanya tuntutan dari pelaku Industri Kecil dan Menengah bisa menciptakan monopoli dan lebih memilih untuk meningkatkan kualitas dari Produk Unggulan Daerah agar memiliki daya saing di pasaran; Kriteria Posisi dengan diketahuinya siapa yang akan menanggung manfaat yakni pelaku Produk Unggulan Daerah Kota Padang dan sumber dana yang digunakan berasal dari APBD dan APBN; Kriteria Eksternalitas dengan adanya pertimbangan akan termotivasinya pelaku IKM untuk membuat sebuah produk yang memiliki kriteria sebagai Produk Unggulan

Daerah; Kriteria Keadilan dengan mempertimbangkan keadilan horizontal atau keadilan distribusi karena tidak ditutupnya kesempatan bagi masyarakat untuk merasakan manfaat apabila produknya terdaftar sebagai Produk Unggulan Daerah; sedangkan untuk kriteria biaya, manfaat, dan analisis marginal tidak ditentukan.

Mengidentifikasi Alternatif Kebijakan

Pada tahap mengidentifikasi alternatif kebijakan, identifikasi yang dilakukan oleh aktor formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah yaitu: Biaya, dengan dianggapnya biaya yang dikeluarkan untuk Kebijakan tersebut sudah tepat; Stabilitas dengan adanya pemikiran di awal bahwa implementasi dari kebijakan dapat dilakukan meskipun terjadi perubahan kondisi di masa yang akan datang; Keandalan karena menurut mereka Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat dilakukan setiap saat;

Ketahanan yang disebabkan keyakinan atas Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah masih dapat tercapai meskipun di dalam implementasinya ada bagian yang mengalami kegagalan atau kerusakan; Keluwesan dengan menganggap Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah dapat melayani lebih dari satu tujuan; Risiko karena menganggap Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah memiliki risiko yang tinggi; Kemampuan Berkomunikasi karena telah mempertimbangkan kemudahan bagi mereka yang tidak terlibat di dalam analisis untuk mengetahui isi dari kebijakan; Keunggulan karena kebijakan tersebut tampak dapat menyelesaikan permasalahan; Kesederhanaan karena dapat dilakukan apabila ada anggaran untuk melakukannya; Kesesuaian dengan peraturan di atasnya karena mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014; Keterbalikan dengan mengubah isi

kebijakan dengan merubah bagian yang gagal; Sedangkan untuk kekuatan tidak ditemukan karena para aktor formulasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah tidak memperkirakan sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Alternatif Kebijakan

Tahap Evaluasi Alternatif Kebijakan yang dilakukan oleh aktor Formulasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah menggunakan teknik peramalan. Para aktor kebijakan pengembangan produk unggulan daerah pada formulasinya terlihat membuat proyeksi masa depan dengan mempergunakan data masa kini dan tren yang ada. Data masa kini yang dimaksud adalah data yang menunjukkan bahwa telah terjadinya deindustrialisasi dan adanya tuntutan dari pelaku IKM Kota Padang. Hal inilah yang kemudian Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah

yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar dari Produk Unggulan Daerah Kota Padang.

Memilih Alternatif Kebijakan

Pada tahapan memilih alternatif kebijakan dalam proses formulasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah berdasarkan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang peneliti lakukan tidak ditemukan adanya konflik antara rasionalitas individu dan rasionalitas kelompok. Begitupun dengan konflik antara tujuan kebijakan dengan kriteria keberhasilan kebijakan. Tidak terjadinya salah-satu atau kedua dari konflik tersebut disebabkan karena aktor perumus Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah berasal dari instansi yang sama. Hal inilah yang menyebabkan kemungkinan terjadinya konflik antara rasionalitas individu dengan kelompok dan konflik antara tujuan kebijakan dengan kriteria keberhasilan

kebijakan kecil terjadi, karena implementor dari instansi lain tidak ikut dalam perumusan kebijakan tersebut.

Mengimplementasikan Kebijakan

Tahapan terakhir dalam model formulasi kebijakan Carl Patton dan David Savicky adalah mengimplementasikan kebijakan. Implementasi dari Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah berhasil dilakukan. Berdasarkan temuan peneliti, disimpulkan bahwa dalam implementasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah terjadi *Program Failures* (Kebijakan tidak dapat diimplementasikan sesuai *design*). Hal ini disebabkan karena masih belum dimasukkannya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lalu, setelah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah

dikeluarkan, hingga saat ini Wali Kota Padang masih belum melakukan penetapan Produk Unggulan Daerah. Padahal, Pengembangan Produk Unggulan Daerah memiliki urgensi yang tinggi karena terjadinya deindustrialisasi dan adanya tuntutan dari pelaku IKM di Kota Padang. Selain itu, implementasi dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah juga mengalami *Theory Failures* (Kebijakan dapat diimplementasikan sesuai *design* tetapi tidak memberikan hasil yang diharapkan). Penyebab terjadinya *Theory Failures* dalam implementasi Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah disebabkan karena belum seriusnya Pemerintah Kota Padang dalam melakukan pengimplementasian dari Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin*. Rajawali.

- Anderson, J. E. (1990). *Public Policy Making: an Introduction*. Houghton Mifflin.
- Andhika, L. R. (2019). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Brodin, E., & Kingdon, J. W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policy. In *Political Science Quarterly* (2nd ed., Vol. 100, Issue 1). Longman. <https://doi.org/10.2307/2150882>
- Calam, A., & Qurniati, A. (2016). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmiah SAINTIKOM Sains Dan Komputer*, 15, 53–68. <https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2095>
- Darwin, M. (1998). Penataan Partai Pasca Soeharto: Catatan Kritis RUU Partai Politik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.8485>
- David Easton. (1953). *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. Alfred A. Knoff.
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. (2019). *Rencana Pembangunan Industri Kota Padang*.
- Dwidjowijoto, R. N. (2004). *Kebijakan publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy* (4th ed.). Englewood Cliffs, N.

- J.
- Eriz, M. L. (2018). *Perumusan Kebijakan Orgen Tunggal di Kabupaten Padang Pariaman*.
- Hidayah. (2010). Analisis Prioritas Komoditas Unggulan Perkebunan Daerah Kabupaten Buru. *AGRIKA*, 4(1645), 1–8.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy Analysis: Political and Organizational Perspective*. Martin Robertson.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik* (1st ed.). UNG Press IKAPI.
- Keiky, Y. R. (2016). Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 116–125.
- Kuntjojo. (2009). *Metodologi Penelitian*. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69% pada 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/ekonomi-indonesia-tumbuh-369-pada-2021>
- Leo Agustino. (2016). Dasar Kebijakan Publik. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). In *Kebijakan Publik Deliberatif* (Vol. 1). PT Leutika Nouvalitera.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nughroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nughroho, R. (2018). *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan* (1st ed.). Elex Media Komputindo.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Qawasmeh, F. A. (2021). *Understanding the Field of Public Policy in the Context of Public Administration Evolution*. *January*, 22–44. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8243-5.ch002>
- Sahya Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Samodra, W. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis* (1st ed.). Intermedia.
- Sanapiah Faisal. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Yayasan Asih Asah Asuh (YA3).
- Sawicki, C. V. P. dan D. (1993). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall.
- Solichin, A. W. (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Sumatera Barat, B. (2019). *Profil Industri*

- Mikro Kecil Sumatera Barat, 2019.* Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik* (1st ed.). tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wahyudi, I. (2021). *Padang Sediakan Galeri Dagang Bantu Pemasaran Produk UKM.* Antara Sumbar.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/419494/padang-sediakan-galeri-dagang-bantu-pemasaran-produk-ukm>
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Bayumedia Publishing.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710). Gadjah Mada University Press.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* CAPS.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan* (1st ed.). Kencana.
- Zulfikar, W., & Julianti, I. E. (2017). Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 103–132.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3150/6/jap.v8i2.3310>
- Andhika, L. R. (2019). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86.
<https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242>
- Brodkin, E., & Kingdon, J. W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policy. In *Political Science Quarterly* (2nd ed., Vol. 100, Issue 1). Longman.
<https://doi.org/10.2307/2150882>
- Calam, A., & Qurniati, A. (2016). Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ilmiah SAINTIKOM Sains Dan Komputer*, 15, 53–68.
<https://doi.org/10.30868/im.v5i01.2095>
- Darwin, M. (1998). Penataan Partai Pasca Soeharto: Catatan Kritis RUU Partai Politik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 2.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkap.8485>
- Keiky, Y. R. (2016). Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2), 116–125.
- Nugroho, L. D., Pawestri, A., & Wardhani, I. S. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Kurikulum Muatan Lokal Budidaya Dan Agribisnis Jagung. *Veritas et Justitia*, 6(2), 476–499.
<https://doi.org/10.25123/vej.3473>
- Qawasmeh, F. A. (2021). *Understanding the Field of Public Policy in the Context of Public Administration Evolution.* January, 22–44.
<https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8243-5.ch002>

Subanu, R., & Munaf, Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pemindahan Lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga di Kecamatan Senayang. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 7, 54–69. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7\(1\).9718](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol7(1).9718)

Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, 2, 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>

Weijland, H. (1999). Microenterprise clusters in rural Indonesia: Industrial seedbed and policy target. *World Development*, 27(9), 1515–1530. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00076-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00076-5)

Zulfikar, W., & Julianti, I. E. (2017). Formulasi Kebijakan Pendirian Lembaga Peradilan Khusus Hubungan Industrial di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 103–132. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v8i2.3310>

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. (2019). *Rencana Pembangunan Industri Kota Padang*.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pub. L. No. 11 (2009). https://jdih.padang.go.id/peraturan_daerah

Pemerintah Kota Padang. (2019). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota*

Padang Tahun 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, Pub. L. No. 17, 329 (2008).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19. (2019). *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Tahun 2019-2039* (pp. 1–84). JDIH Kota Padang.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 64, 1 (2016).

Wali Kota Padang. (2015). *Keputusan Wali Kota Padang Nomor 149 Tahun 2020*.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Pub. L. No. 88, 1 (2020).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 67, Pub. L. No. 67, 69 (2022).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Pub. L. No. 11 (2009). https://jdih.padang.go.id/peraturan_daerah

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 64, 1 (2016).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, Pub. L. No. 17, 329 (2008).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pub. L. No. 64, 1 (2016).

Wali Kota Padang. (2015). *Keputusan Wali Kota Padang Nomor 149 Tahun 2020*.

Website/Internet

Antara Sumbar.
<https://sumbar.antaranews.com/berita/419494/padang-sediakan-galeri-dagang-bantu-pemasaran-produk-ukm>

Kusnandar, V. B. (2022). *Ekonomi Indonesia Tumbuh 3,69% pada 2021*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/07/ekonomi-indonesia-tumbuh-369-pada-2021>

Santira, T. (2021). *Kontribusi IKM ke Industri Capai 99,7 Persen*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4604788/kontribusi-ikm-ke-industri-capai-997-persen>